

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Абзалова Шахноза Рустамовна
тиббиёт фанлари номзоди, доцент,
Тошкент Педиатрия тиббиёт институти.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Гулямов Суръат Сандвалневич

*тиббиёт фанлари доктори, профессор Тошкент педиатрия
тиббиёт институти Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректор. ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. ORCID ID: 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Раббимова Дилфуза Таштемировна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Болалар касалликлари
пропедевтикаси кафедраси мудири.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Ички касалликлар пропедевтикаси
кафедраси мудири, ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фандар доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Акбаров Миршавкат Миролимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Саидамир Аброрович

*тиббиёт фанлар доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Тураев Феруз Фатхуллаевич

*тиббиёт фанлари доктори, ортирилган юрак
нуқсонлари бўлими, В.Ваҳидов номидаги Республика
ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

*тиббиёт фанлари доктори,
Ўзбекистон Республикаси Инновацион
ривожланиш вазирлиги бўлим бошлиғи*

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. ORCID ID: 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касалликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Эшқобилов Тура Жураевич

*тиббиёт фанлари номзоди, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Суд тиббиёти ва патологик
анатомия кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Рахимов Нодир Махамматқулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Абзалова Шахноза Рустамовна
кандидат медицинских наук, доцент, Ташкентский
педиатрический медицинский институт.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Гулямов Суръат Саидвалиевич

доктор медицинских наук., профессор Проректор по научной
работе и инновациям в Ташкентском педиатрическом
медицинском институте. **ORCID ID:** 0000-0002-9444-4555

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Раббимова Дилфуза Таштемировна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики детских болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Ярмухамедова Саодат Хабибовна

кандидат медицинских наук, доцент, заведующая
кафедрой Пропедевтики внутренних болезней Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Абборович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Тураев Феруз Фатхуллаевич

доктор медицинских наук, главный научный с
трудник отделения приобретенных пороков сердца
Республиканского специализированного центра
хирургии имени академика В.Вахидова.
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920

Худанов Бахтинур Ойбутаевич

доктор медицинских наук, Министерство
Инновационного развития Республики Узбекистан

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и пропедевтики детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Эшкobilов Тура Жураевич

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Судебной
медицины и патологической анатомии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Abzalova Shaxnoza Rustamovna
Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute.
ORCID ID: 0000-0002-0066-3547

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Gulyamov Surat Saidvalievich

*Doctor of Medical Sciences, Professor Tashkent Pediatric
Medical Institute Vice-Rector for Research and Innovation.
ORCID ID: 0000-0002-9444-4555*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Rabbimova Dilfuza Tashtemirovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0003-4229-6017*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Yarmukhamedova Saodat Khabibovna

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Propaedeutics of Internal
Medicine, Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0001-5975-1261*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidamir Saidov

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Turaev Feruz Fatkhullaevich

*MD, DSc, Department of Acquired Heart Diseases,
V.Vakhidov Republican Specialized Center Surgery
ORCID ID: 0000-0002-6778-6920*

Khudanov Bakhtinur Oybutaevich

*Associate professor of Tashkent State Dental Institute,
Ministry of Innovative Development
of the Republic of Uzbekistan*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Eshkobilov Tura Juraevich

*candidate of medical Sciences, associate Professor
of the Department of Forensic medicine and pathological
anatomy of the Samarkand state medical University
ORCID ID: 0000-0003-3914-7221*

Rahimov Nodir Maxammatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Askarova K. Fotima**
CERVICITIS AND PREGNANCY.....10
2. **Matlubov M. Mansur, Nematulloev K. Tukhtasin**
FEATURES OF THE FUNCTIONAL STATE OF EXTERNAL RESPIRATION
IN PREGNANT WOMEN WITH VARIOUS DEGREES OF OBESITY.....14
3. **Tilyavova A. Sitora, Shopulotov A. Shokhrukh**
URINARY INCONTINENCE AND URINARY LOSE: THE QUALITY OF LIFE
OF PATIENTS.....22
4. **Todjiyeva I. Nigina**
HYPERPLASTIC PROCESSES OF ENDOMETRIUM IN PREMENOPAUSE:
IMPROVEMENT OF TREATMENT METHODS.....29
5. **Khasanova A. Dilyafuz**
AUTOIMMUNE THYROIDITIS: PREGNANCY AND CHILDHOOD.....36

ALLERGOLOGY AND IMMUNOLOGY

6. **Jabborova I. Oysha, Nuraliev A. Nekkadam**
CHARACTERISTICS OF THE EFFECT OF ACUTE EXPOSURE ON THE
PHENOMENON OF BACTERIAL TRANSLOCATION.....42
7. **Karimova A. Maqsuda, Kurbanova N. Nodira**
STUDY OF THE EFFECT OF A GENE-MODIFIED PRODUCT (SOY) ON THE
MICROFLORA OF THE COLON.....50
8. **Nazarova O. Nigina, Jabbarov A. Azim**
THE ROLE OF TGF β 1 GENE IN THE DEVELOPMENT OF LYUPUS NEPHRITIS.....58
9. **Yuldasheva Kh. Dilnavoz**
DIAGNOSTIC SIGNIFICANCE OF CLINICAL AND LABORATORY MARKERS
IN THE DEVELOPMENT OF NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEASE.....62

HEMATOLOGY

10. **Djalalova K. Ozoda**
EFFECT OF CASEIN HYDROLYSATES ON BLOOD LIPIDEMIC INDEX.....72
11. **Rizaev A. Jasur, Makhmonov S. Lutfulla, Gadaev G. Abdugafar, Turakulov I. Rustam**
CHOICE OF THERAPY FOR IRON DEFICIENCY ANEMIA ASSOCIATED WITH
HELICOBACTER PYLORI.....77

INTERNAL MEDICINE

12. **Abdugaffar D. Dusanov, Toshpulat A. Okboev, Jamshid A. Ismailov, Munavvar P. Safarova.**
CLINICAL AND IMMUNOLOGICAL FEATURES OF NON-SPECIFIC ULCERATIVE
COLITIS.....90
13. **Ismoilova A. Yulduz, Agababyan R. Irina, Akhatova P. Vazira**
ORGANIZATION OF SPECIALIZED MEDICAL CARE FOR PATIENTS WITH CHRONIC
HEART FAILURE.....97
14. **Pulatova Shakhnoza, Nabieva Dildora**
ASSESSMENT OF THE CLINICAL AND PATHOGENETIC SIGNIFICANCE OF
MINERAL METABOLISM DISORDERS IN PATIENTS WITH ANKYLOSING
SPONDYLITIS.....104

MORPHOLOGY

15. **Narzullaev Sh. Shokhrukh, Tursunkulov K. Jonibek**
EXPERIMENTAL STUDY OF THE ACTION OF IR-DIODE LASERS ON THE ESOPHAGUS MUCOSA.....117
16. **Boykuziev Kh. Hayitboy, Shodiyarova S. Dilfuza**
COMPARATIVE MORPHOLOGY OF THE NERVOUS SYSTEM OF THE LIVER OF MAMMALS WITH DIFFERENT TYPES OF FOOD.....123
17. **Ismoilov Jasur, Khamidova Farida**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF BRONCH AND LUNG PARENCHYMA IN PNEUMOPATHIES DEPENDING ON GESTATION DATE.....130
18. **Oripov S. Firdavs, Togaeva S. Gulnora**
PREVALENCE OF DIABETIC FOOT IN PATIENTS WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS IN THE SAMARKAND REGION.....143
19. **Rashidov M. Abdulla i**
MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE THYROID AND PANCREATES IN EXPERIMENTAL HYPOTHYROIDISM.....148
20. **Usanov S. Sanjar, Ismoilov I Ortik.**
STUDY OF THE MORPHOMETRIC INDICATORS OF THE LIVER OF PUREBRED RATS UNDER THE INFLUENCE OF 4 TYPES OF ANTI-INFLAMMATORY DRUGS IN POLYPHARMACY.....154
21. **Khamidova M. Farida, Umarova A. Farangiz**
MORPHOFUNCTIONAL CHARACTERISTICS OF PLACENTA OF WOMEN WITH HYPOTHYROIDISM.....159
22. **Yusupova A. Nargiza, Oripov S. Firdavs**
NON-INVASIVE DIAGNOSIS OF FUNCTIONAL CHANGES IN THE GASTRIC UNDER THE INFLUENCE OF ENERGY DRINKS.....166

NARCOLOGY AND PSYCHIATRY

23. **Kenzhaeva K. Nargiza, Rizaev A. Jasur, Umirov E. Safar**
CHARACTERISTICS OF THE DYNAMICS OF THE SEX AND AGE COMPOSITION OF PERSONS DEPENDENT TO DRUGS.....178
24. **Dusov K. Abdimurod, Ochilov U. Ulugbek**
CLINICAL AND CATAMNESTIC FEATURES FORMATION OF A DEFECT IN PATIENTS WITH PARANOID SCHIZOPHRENIA.(LITERATURE REVIEW).....186
25. **Samiyev S. Asliddin, Jabborov Ilhom**
COMPLEX TREATMENT IN LUMBAR REGION DEGENERATIVE-SPONDYLOGEN RADICULOPATHIES IN PREGNANT WOMEN.....192

ONCOLOGY

26. **Alimkhodzhaeva T. Lola, Khasanov S. Komiljon**
PATHOGENETIC FEATURES AND ASPECTS OF THE PREVALENCE OF BREAST CANCER.....197
27. **Rizaev A. Jasur, Rakhimov M. Nodir, Kodyrov Kh. Khamidullo, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
STUDY OF PROSTATE CANCER DEATH BY REGIONS OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....202

28. **Yorov Sh. Lutfillo, Djuraev D. Dekhkanovich, Raximov M. Nodir, Shakhanova Sh. Shakhnoza**
EVALUATION OF THE STATE OF THE IMMUNE STATUS IN PATIENTS WITH BREAST CANCER WITH THE DETERMINATION OF THE EFFECTIVENESS OF NEOADJUVANT POLYCHEMOTHERAPY.....211
29. **Zakirova N. Nargiza, Osmanova Z. Elnara, Rahimov M. Nodir, Ulmasov G. Firdavs**
P16/KI67 PROGNOSTIC FACTORS IN DETECTION OF CERVICAL CANCER IN WOMEN WITH HIGH RISK HPV.....217

OTORHINOLARYNGOLOGY

30. **Bekmurodov A. Muhammad, Lutfullayev U. Gayrat**
PATHOGENESIS AND TREATMENT FEATURES OF NASAL BLEEDING.....227
31. **Kobilova Sh. Shakhodat, Lutfullayev U. Gairat, Lutfullayev L. Umrillo**
COMPLEX THERAPY OF EXUDATIVE OTITIS MEDIA IN BENIGN NEOPLASMS OF THE NOSE, SINUS AND NASOPHARYNX IN THE POSTOPERATIVE PERIOD.....237
32. **Lutfullayev U. Gairat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
HEMANGIOMAS OF THE NASAL CAVITY HAVE MILD EARLY SYMPTOMS THAT ARE ASSOCIATED WITH A VIOLATION OF THE BASIC FUNCTIONS OF THE NOSE.....242
33. **Lutfullayev U. Gayrat, Nematov S. Uktam, Safarova I. Nasiba**
ANALYTICAL EVALUATION OF THE MICROFLORA IN PATIENTS WITH BENIGN VASCULAR TUMORS OF THE NOSE CAVITY.....247
34. **Xamraev X. Farid, Lutfullayev U. Gayrat, Alieva K. Nigina, Valieva Sh. Sadokat**
THE USE OF TRISAMINE FOR THE TREATMENT OF PATIENTS WITH COCHLEOVESTIBULAR DISORDERS.....252

PEDIATRY

35. **Mirrakhimova K. Maktuba, Ikromova N. Shaxnoza**
CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA IN CHILDREN WITH ACUTE GLOMERULONEPHRITIS.....258
36. **Murtazaev S. Saidmurodkhon, Dzhililova R. Farizakhon**
CORRECTION OF PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES AND BIOELEMENTAL HOMEOSTASIS OF ORAL FLUID IN CHILDREN OF ARTIFICIAL FEEDING.....264
37. **Sharipov L. Isroil, Pardaev K. Shukur, Kholbekov K. Bakhodir**
SUDDEN INFANT DEATH SYNDROME (literature review).....274

SPORTS MEDICINE AND REHABILITATION

38. **Burkhanova L. Gulnoza**
COMPREHENSIVE REHABILITATION OF LESIONS OF THE LOCOMOTOR APPARATUS OF ATHLETES-CHESS PLAYERS.....282
39. **Burkhanova L. Gulnoza, Safin M. Shamil Makhmutovich, Revyanko Christina, Novikov Yury Olegovich**
MODERN POSSIBILITIES OF REHABILITATION FOR CRANIOVERTEBRAL PATHOLOGY.....288
40. **Kamalova A. Yokutkhon**
FEATURES OF NUTRITIONAL STATUS IN ADOLESCENTS ENGAGED IN DIFFERENT TYPES OF SPORTS ACTIVITIES.....292
41. **Majidova D. Guzal**
THE EFFECT OF HERBAL STRESS MEDICATIONS FOR ATHLETES.....297

42. **Khamrabayeva I. Feruza, Kayumov I. Aziz**
COMPARATIVE ANALYSIS OF CARDIORESPIRATORY STRESS TESTING OF
RUNNERS AND FOOTBALL PLAYERS.....302

STOMATOLOGY

43. **AKHROROVA Malika Shavkatovna**
INDIRECT BRACKET FIXATION METHOD - MODIFIED TECHNIQUE FOR
EFFICIENCY AND ACCURACY.....307
44. **Dusmukhamedov Z. Makhmudjon, Yuldashev A. Abduazim, Dusmukhamedov M. Shavkat.**
CURRENT STATE AND ACTUAL ASPECTS OF DENTAL IMPLANTATION.....313
45. **Inoyatov Sh.Amrillo , Khaydarov K. Nodirjon, Kamalova I. Malika**
ETIOLOGY, DIAGNOSIS AND MODERN TREATMENT OF ODONTOGENIC
PAIN.....320
46. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza**
PERIODONTAL STATUS DURING THE ORTHODONTIC TREATMENT WITH
REMOVABLE AND FIXED APPLIANCES.....328
47. **Khasanova E. Lola, Narova E. Nargiza.**
CHANGES OF ORAL PH AND HYGIENIC CONDITION OF THE ORAL CAVITY
DURING ORTHODONTIC TREATMENT.....334
48. **Rizaev A. Jasur, Bekmuratov R. Lukmon**
A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING
IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT.....340
49. **Tulaganov B. Bekzod, Rizaev A. Jasur, Tukhtarov E. Bakhrom**
FUNCTIONAL STATE OF THE ORTHOPEDIST DENTIST'S ORGANISM IN THE
DYNAMICS OF THE WORK WEEK.....347

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Mamatkulov M. Komiljon, Kobilov U. Akmal, Kholkhudjayev I. Farrux**
ARTHROSCOPIC TREATMENT OF DISEASES OF THE ANKLE JOINT.....353
51. **Shukparov B. Asylbek, Shomurodov E. Kakhramon**
RESULTS OF GUIDED BONE REGENERATION AFTER PRELIMINARY SOFT
TISSUE EXPANSION.....361
52. **Tilyakov Aziz B., Pardaev Saidkosim N., Yarikov Anton V.**
RECURRENCE OF HERNIATED DISC OF THE LUMBAR SPINE AFTER
MICRODISCECTOMY.....370

PHARMACOLOGY

53. **Allaeva J. Munira Jurakulovna, Boboev M. Bekhzod**
THE ROLE OF THE MICROELEMENT ZINC IN THE PROCESS OF METABOLISM
(LITERATURE REVIEW).....378

SURGERY

54. **Arziev A. Ismoil, Kurbaniyazov B. Zafar, Sulaymanov U. Salim, Nazarov Zokir**
SURGICAL CORRECTION OF PATIENTS WITH CHOLELITHIASIS COMPLICATED
BY MIRIZZI SYNDROME.....384

55. **Arziev A. Ismoil**
SURGICAL TREATMENT OF BILE PERITONITIS AS A COMPLICATION OF ACUTE DESTRUCTIVE CHOLECYSTITIS.....391
56. **Babajanov S. Akhmadjon, Zayniev F. Alisher, Alimov I. Jurabek**
ALGORITHM OF MORPHOLOGICAL RESEARCH OF NODULAR FORMATIONS OF THYROID GLANDS.....398
57. **Kadirov N. Rustam, Yarashev S. Sul-tonbek, Arziev A. Ismoil**
CLINICAL PERFORMANCE MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE SURGICAL TREATMENT OF COMPLICATIONS OF CHOLELITHIASIS.....406
58. **Khursanov E. Yokubjon, Avazov A. Abdurakhim, Mustafakulov B. Ishnazar, Djurayeva A. Zilola**
TACTICS OF SURGICAL TREATMENT OF PATIENTS WITH DEEP BURNS.....412
59. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat, Makhramkulov Zafar Mamirkulovich**
ALBENDAZOLE AS A TOPICAL HERMICIDE AFTER LIVER ECHINOCOCCETOMY.....418
60. **Kurbaniyazov B. Zafar, Rakhmanov E. Kosim, Anarboev A. Sanjar, Mizamov O. Furkat.**
ADJUVANT THERAPY DURING SURGICAL TREATMENT OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....424
61. **Mizamov O. Furkat**
INFLUENCE OF MORPHOLOGICAL FORMS OF ECHINOCOCCUS CYSTS ON THE FREQUENCY OF RECURRENT DISEASE.....432

INFECTIOUS DISEASES

62. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar**
TREATMENT OUTCOMES IN PERINATAL WOMEN WITH COVID-19 PNEUMONIA.....440
63. **Alimova P. Khilola, Voitova A. Gavkhar.**
FEATURES OF THE PSYCHO-EMOTIONAL STATE OF WOMEN WITH INDUCED PREGNANCY DUE TO COVID-19 INFECTION.....448
64. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
THE CHEMICAL COMPOSITION OF THE SYNTHETIC DRUG "SOFOSBUVIR" AND NUTRITI-ONAL SUPPLEMENTS OF TRADITIONAL MEDICINE USED IN HEPATITIS "C"456
65. **Khakimov S. Nasrulla, Askarov R. Ibragim, Mamasaliev S. Nematjon**
RISK FACTORS FOR THE OCCURRENCE OF HEPATITIS AND PREVENTION, TREATMENT WITH TRADITIONAL MEDICINE METHODS.....467
66. **Tashpulatov A. Shavkat, Shodieva A. Dilafruz.**
COMPLICATIONS IN FOOD BOTULISM.....474
67. **Saodat I. Ulmasova.**
ANALYSIS OF THE SOCIO-ECONOMIC ASPECTS OF THE NEW CORONAVIRUS INFECTION (COVID-19).....480
68. **Maxtob A. Farmanova**
ANTIOXIDANT THERAPY AND METOBOLIC APPROACHES TO THE TREATMENT OF CHRONIC BRUCellosIS.....485
69. **Ulug'bek D. Ibragimov, Abdugaffar G. Gadayev, Rustam I. Turakulov, Oybek Z. Abdukholikov**
STUDY OF BLOOD GAS COMPOSITION AND CORRECTION OF TREATMENT IN PATIENTS WITH PULMONARY HYPERTENSION ON THE BACKGROUND OF CHRONIC HEART FAILURE AFTER COVID-19.....495

RIZAEV Jasur Alimzhanovich
Doctor of Medical Sciences, Professor
BEKMURATOV Lukmon Rustamovich
Samarkand State Medical University

A NEW APPROACH TO THE PREVENTION OF TISSUE RESORPTION DURING IMMEDIATE IMPLANT PLACEMENT

For citation: Rizaev Jasur Alimzhanovich, Bekmuratov Lukmon Rustamovich. A new approach to the prevention of tissue resorption during immediate implant placement. Journal of Biomedicine and Practice. 2022, vol. 7, issue 5, pp.340-346

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7392955>

ANNOTATION

The stability of the hard and soft tissues around the implant are important aspects for the long-term success of the implant placed. In this context, simultaneous implantation, especially in the aesthetic area, is becoming an increasingly urgent problem. Various bone augmentation measures to improve the condition of the hard and soft tissues around the implant can also be used for simultaneous implant placement to compensate for the physiological change after tooth extraction. However, in the following case, a preventive approach using root shield technology (RTS) is primarily applied to avoid the need for additional bone augmentation.

Clinical case: A 56-year-old healthy patient underwent an immediate implant placement with a temporary simultaneous restoration of the 23rd tooth. The canine was partially removed, but the vestibular part of the root remained in the upper third of the alveolar socket. This preserves the periodontal fibrous apparatus in this area and is directed to prevent possible resorption of the vestibular wall of the alveolar bone.

Result and conclusion: The aesthetic criterion plays an important role in the area of anterior teeth. Current prophylactic approaches during immediate implant placement, such as TCT, can result in adequate hard and soft tissue formation and thus avoid additional bone augmentation. However, TBT has a very limited range of indications and has not yet established itself in clinical practice due to long-term clinical data and prospective studies.

Keywords: immediate implantation; anterior region; immediate landing; root shield technique; direction of soft tissues; direction of hard tissues.

РИЗАЕВ Жасур Алимжанович
Доктор медицинских наук, профессор
БЕКМУРАТОВ Лукмон Рустамович
Самаркандский Государственный медицинский университет

НОВЫЙ ПОДХОД К ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ РЕЗОРБЦИИ ТКАНЕЙ ПРИ НЕМЕДЛЕННОЙ УСТАНОВКЕ ИМПЛАНТАТА

АННОТАЦИЯ

Стабильность твердых и мягких тканей вокруг имплантата являются важными аспектами для долгосрочного успеха установленного имплантата. В этом контексте одномоментная имплантация, особенно в эстетической зоне, становится все более актуальной проблемой. Различные меры по наращиванию костной структуры в целях улучшения состояния твердых и мягких тканей вокруг имплантата также могут быть использованы для одномоментной установки имплантата, чтобы компенсировать физиологическое изменение после удаления зуба. Однако в следующем случае применяется в первую очередь предотвращающий подход с использованием технологии корневого щита (ТКЩ), чтобы избежать необходимости дополнительного наращивания костной ткани.

Клинический случай: Здоровому пациенту 56 лет была проведена немедленная установка имплантата с временной одномоментной реставрацией 23 зуба. Клык был частично удален, но вестибулярный отдел корня остался в верхней трети альвеолярной лунки. Это сохраняет парадонтальный волокнистый аппарат в этой области и направлен для предотвращения возможной резорбции вестибулярной стенки альвеолярной кости.

Результат и заключение: Эстетический критерий играет важную роль в области фронтальных зубов. Современные профилактические подходы во время немедленной установки имплантата, такие как ТКЩ, могут привести к адекватному формированию твердых и мягких тканей и таким образом, избежать дополнительных мероприятий по наращиванию кости. Тем не менее, ТКЩ имеет очень ограниченный спектр показаний и еще не зарекомендовал себя в клинической практике благодаря долгосрочным клиническим данным и перспективным исследованиям.

Ключевые слова: немедленная имплантация; передняя область; немедленная посадка; техника корневого щита; направление мягких тканей; направление твердых тканей.

RIZAEV Jasur Alimjanovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

BEKMURATOV Luqmon Rustamovich

Samarqand Davlat tibbiyot universiteti.

IMPLANTNI BIR BOSQICHDA O'RNATILGANDA TO'QIMALAR RESORBSIYASINI OLDINI OLISHGA YANGI YONDASHISH

ANNOTATSIYA

Implant atrofidagi qattiq va yumshoq to'qimalarning barqarorligi implantni joylashtirishning uzoq muddatli muvaffaqiyati uchun muhim jihatlardir. Shu nuqtai nazardan, bir vaqtning o'zida implantatsiya qilish, ayniqsa estetik sohada, tobora dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Implant atrofidagi qattiq va yumshoq to'qimalarning holatini yaxshilash uchun turli xil suyaklarni ko'paytirish choralari, shuningdek, tish chiqarishdan keyin fiziologik o'zgarishlarni qoplash uchun bir vaqtning o'zida implant o'rnatish uchun ham qo'llanilishi mumkin. Biroq, keyingi holatda, ildiz qalqoni texnologiyasidan (RTS) foydalangan holda profilaktika yondashuvi, birinchi navbatda, qo'shimcha suyak o'sishiga ehtiyoj sezmaslik uchun qo'llaniladi.

Klinik holat: 56 yoshli sog'lom bemorga 23-tishni bir vaqtning o'zida vaqtincha tiklash bilan darhol implantatsiya o'tkazildi. Itlar qisman olib tashlandi, ammo ildizning vestibulyar qismi alveolyar rozetkaning yuqori uchdan bir qismida qoldi. Bu ushbu sohadagi periodontal tolali apparatni saqlab qoladi va alveolyar suyakning vestibulyar devorining mumkin bo'lgan rezorbsiyasini oldini olishga qaratilgan.

Natija va xulosa: Estetik mezon oldingi tishlar sohasida muhim rol o'ynaydi. Implantni zudlik bilan joylashtirishda zamonaviy profilaktika usullari, masalan, TCT, qattiq va yumshoq to'qimalarning

etarli darajada shakllanishiga olib kelishi va shu bilan suyakni ko'paytirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlardan qochishi mumkin. Biroq, TBT juda cheklangan ko'rsatkichlarga ega va uzoq muddatli klinik ma'lumotlar va istiqbolli tadqiqotlar tufayli hali klinik amaliyotda o'zini namoyon qilmagan.

Kalit so'zlar: bir bosqichli implantatsiya; oldingi hudud; darhol qo'nish; ildiz qalqoni texnikasi; yumshoq to'qimalarning yo'nalishi; qattiq to'qimalarning yo'nalishi.

Введение: Отсроченная установка имплантата является стандартной процедурой в имплантологии и хорошо зарекомендовала себя в клинической практике с отличными предсказуемыми долгосрочными результатами [1, 12].

Однако все больше внимания уделяется недостаткам этой процедуры, такие как долгосрочное лечение и имеющиеся в этот период атрофия твердых и мягких тканей [20]. Немедленная имплантация стала популярной в последние годы для предотвращения рецессии костной ткани [14, 22]. Несмотря на минимальную травму и отсутствие разрезов, данная методика также может привести к рецессии или атрофии мягких тканей, особенно в вестибулярной области имплантата [8]. Тем не менее, с эстетической точки зрения воспаленная ткань вокруг имплантата в щечной области имеет ключевое значение и в первую очередь зависит от сохранения вестибулярной кости [19]. Однако удаление зуба приводит к потере периодонтальных волокон и как следствие, к потере костной ткани [2]. Дегенерация костных клеток, в свою очередь, приводит к процессу костной резорбции, особенно в вестибулярной области, что может привести к рецессии мягких тканей или дефициту вестибулярного объема [3, 8]. По этой причине многие авторы призывают к строгому отбору пациентов для немедленной установки имплантата в эстетически значимой зоне [8]. Особое внимание обращают на достаточно широкую вестибулярную костную пластинку в сочетании с толстым десневым морфотипом [8, 21, 24].

Хотя это не предотвращает явления резорбции, вызванные гибелью связок, клинические последствия немедленной имплантации гораздо менее заметны, чем в случае тонкой остаточной вестибулярной кости или тонкой слизистой оболочки [15]. Поэтому немедленная имплантация обычно проводится в сочетании с дополнительным наращиванием мягких и/или твердых тканей в этих неоптимальных исходных ситуациях [13]. Однако, в отличие от выше сказанного подхода, техника корневого щита направлена на предотвращение потери ткани [10]. Принцип основан на том, что проводится только частичное удаление зуба. Определенная часть корня преднамеренно оставляется в вестибулярной области альвеолярной лунки с целью сохранения костной стенки на щечной стороне имплантата [19]. Поскольку в области, где фрагмент зуба остается в альвеолярном отростке, фиброзный аппарат пародонта интактен, и тем самым препятствует резорбции костной ткани (рис. 1) [5, 15].

Эта «биологическая концепция» предотвращения атрофии альвеолярной кости за счет сохранения здоровых корней зубов уже была описана для полных съемных протезов или промежуточных звеньев [9]. Однако этот подход не смог оправдать себя в повседневной клинической практике из-за известных проблем такие как, склонность к миграции корневых остатков в сторону коронок, кариеса и одонтогенных инфекций [9, 19].

Рис. 1: Во время удаления зуба

фрагмент вестибулярного зуба остается, чтобы предотвратить резорбцию щечной стенки альвеолярного отростка.

Научные данные о ТПМ в настоящее время все еще очень ограничены [6, 19]. Однако этот подход уже был изучен на гистологическом уровне в исследованиях на животных. Здесь показана достаточная остеоинтеграция имплантата с одновременным сохранением парадонтального прикрепления в области оставшегося фрагмента зуба [5]. Два современных гистологических исследования образцов человека пришли к аналогичным результатам [11, 16]. В литературе существуют различные названия, например, «терапия частичной экстракции (ТЧЭ)» или «техника корневой мембраны (ТКМ)» для профилактического подхода при немедленной имплантации [11]. Соответствующие авторы оправдывают это внесением конкретных изменений, что первоначально было предложено Хюртцлером и соавт. которые описали протокол терапии ТКЩ [10]. Однако все они основаны на одной и той же основной профилактической идее. Оставление определенного фрагмента зуба в лунке альвеолярного отростка сохраняет периодонтальный фиброзный аппарат или связку кости и, таким образом, предотвращает атрофию альвеолярной кости в вестибулярной области. В настоящее время, помимо документации нескольких отдельных случаев, опубликовано несколько ретроспективных исследований с периодом наблюдения не менее 5 лет [4, 6, 17]. В существующих клинических исследованиях этот метод постоянно подтверждался с очень положительными эстетическими результатами, а в 2 текущих исследованиях 10-летняя продолжительность оценивается как 94% [16, 18]. В настоящее время существует только одно перспективное произвольное исследование ТКЩ с небольшим количеством случаев, включающих 30 имплантатов. Здесь, после 3-летнего периода наблюдения, можно увидеть значительно лучший результат для эстетики с идентичной выживаемостью имплантата для ТКЩ по сравнению с обычной немедленной имплантацией [7]. При этом достаточно высока вероятность осложнений от оставленного сломанного зуба в лунке альвеолярного отростка [16]. Наиболее важными являются внутреннее или внешнее обнажение фрагмента зуба из-за тенденций корональной миграции и резорбции корня [11, 16]. К этому добавляется очень узкая индикация. ТКЩ противопоказана при заболеваниях пародонта, повышенной степени расшатывания или расширенной периодонтальной щели замещаемого зуба. Кроме того, противопоказаниями являются вертикальные переломы корней и горизонтальные переломы корней значительно ниже альвеолярного отростка, и эту процедуру также нельзя применять на зубах с наружной или внутренней резорбцией [6, 11]. Эффективная с биологической и клинической точек зрения пересадка аутокостной ткани требует проведения дополнительных оперативных манипуляций по ее забору, что не всегда осуществимо в условиях стоматологической клиники. Аутокостная пластика нередко сопровождается такими осложнениями как инфекция, повреждение кровеносных сосудов и нервов и др. Кроме того, количество такой ткани ограничено [4,23].

Материал исследования и используемые методы для выполнения данной научно-исследовательской работы. Во время консультации у здорового не курящего пациента 56 лет обнаружили 23 зуб, который не подлежал сохранению. Клиническое обследование показало отсутствие воспалительных признаков вокруг зуба с поперечным переломом на уровне десны, который был восстановлен с помощью стекловолоконного штифта после лечения корневых каналов. Была выполнена трехмерная компьютерная томография как часть плана лечения. Вестибулярная костная пластинка также была тонкой, но интактной во время анализа и виртуального планирования положения имплантата. Апикально у кончика корня 23 зуба имелась достаточное количество костной ткани. Корень имел сагиттальный наклон, благоприятный для немедленной установки имплантата. Наряду с клинически здоровым фенотипом утолщенной десны имелись благоприятные клинические предпосылки для немедленной установки имплантата. Показанием к ТКЩ была тонкая пластинка вестибулярной кости. Атрауматичное частичное удаление зуба выполнено под местной анестезией. В связи с глубоко локализованным поперечным переломом отпала необходимость в разделении коронковой части зуба на уровне десны. Затем корень был разделен в мезио-

дистальном направлении, чтобы удалить его небную часть. Оставшийся фрагмент вестибулярного корня был истончен в коронковой части, а затем редуцирован в вертикальном измерении до положения чуть выше щечной костной стенки. Затем с помощью шаблона для ориентировочного сверления было подготовлено ложе имплантата. Небное положение и ось введения, наклоненная ко рту, были выбраны для того, чтобы обеспечить ортопедическую реставрацию с винтовой фиксацией. Кроме того, во время установки имплантата фрагмент зуба был несколько сдавлен в апикальной части через резьбу имплантата. Это было необходимо для предотвращения возможной корональной миграции остаточного корня. Для достижения достаточной первичной стабильности был выбран имплантат с самонарезающей резьбой (TS SA 4,5×13 мм, Osstem, Корея). Оставшийся минимальный зазор между уступом имплантата и фрагментом корня зуба был заполнен костной стружкой, полученной в сочетании с концентратом аутологичных тромбоцитов и фибрина (ФБТ: фибрин, богатый тромбоцитами).

При достаточной первичной устойчивости (> 25 Нсм) имплантата временная коронковая реставрация была выполнена за один сеанс. Особое внимание было уделено тому, чтобы коронка временного имплантата не имела статических или динамических контактов. Пациент был проинструктирован не подвергать временную коронку никакому стрессу при жевании и надкусывании в течение следующих 3 месяцев. После фазы заживления в течение 6 месяцев окончательная ортопедическая реставрация была интегрирована с достаточным состоянием твердых и мягких тканей вокруг имплантата. Выбранная ось имплантата позволила выполнить на нем ортопедическую реставрацию металлокерамической коронкой с небной винтовой фиксацией.

Вывод. В последние десятилетия концепции терапии в дентальной имплантологии постоянно развивались. Классическая отсроченная имплантация до сих пор считается золотым стандартом. Тем не менее, этот метод имеет определенные ограничения. С одной стороны, более длительная продолжительность лечения обременяют пациента, с другой стороны, существует повышенный риск местной атрофии костей и мягких тканей в течении нескольких месяцев заживления, что часто требует дополнительной операции по увеличению объема костной ткани.

Немедленная имплантация в эстетической области в настоящее время является действующей концепцией лечения и предлагает множество преимуществ. Минимизированное время лечения и меньшее количество оперативных вмешательств приводят к повышению комфорта пациента. Однако существенным недостатком являются частично непредсказуемые процессы резорбции твердых тканей и воспаления мягких тканей в вестибулярной области. Новым подходом в технике корневого щита лунки является профилактика этих процессов резорбции. Оставление вестибулярного фрагмента зуба в этой области предотвращает потерю костной массы за счет сохранения периодонтального волокнистого аппарата. Первые опубликованные клинические результаты весьма многообещающи, однако перспективных исследований с достаточным числом случаев и периодами наблюдения не проводилось. Кроме того, имеется ограниченный круг показаний, так как исходная клиническая ситуация часто не позволяет оставить фрагмент корня в альвеолярной лунке зуба. Опубликованные на сегодняшний день высокие показатели успеха получены в специализированных центрах и не могут быть просто перенесены в повседневную клиническую практику.

REFERENCES / СНОСКИ / ИКТИБОСЛАР:

1. Adell R, Lekholm U, Rockler B, Branemark PI: 15-летнее исследование остеоинтегрированных имплантатов при лечении беззубых челюстей. *Международный J Oral Surg* 1981; 10: 387–416
2. Araujo MG, Lindhe J: Изменение размеров гребня после удаления зуба. Экспериментальное исследование на собаке. *J Clin Periodontol* 2005; 32: 212–218

3. Araujo MG, Sukekava F, Wennstrom JL, Lindhe J: Изменения гребня после установки имплантата в лунки свежего удаления: экспериментальное исследование на собаке. *J Clin Periodontol* 2020; 32: 645–652
4. Baumer D, Zuhr O, Rebele S, Hürzeler M: Техника Корневого щита для немедленной установки имплантата – клинические, рентгенографические и объемные данные через 5 лет. *Clin Oral Implants Res* 2017; 28: 1450–1458 гг.
5. Баумер Д., Зур О., Ребеле С., Шнайдер Д., Шупбах П., Хурцелер М.: Техника «корневого щита»: первые гистологические, клинические и объемные наблюдения после разделения щечного сегмента зуба – пилотное исследование. *Clin Implant Dent Relat Res* 2018; 17: 71–82
6. Blaschke C, Schwass DR: Техника корневого щита: критический обзор литературы. *Int J Implant Dent* 2020; 6: 52
7. Bramanti E, Norcia A, Ciccio M et al.: Зубной имплантат после посттекстурирования в эстетической зоне, технология «корневого щита» в сравнении с традиционным протоколом. *J Craniofac Surg* 2018; 29: 1037–1041
8. Buser D, Chappuis V, Belser UC, Chen S: Установка имплантата после экстракции в эстетичных одиночных зубах: когда сразу, когда рано, когда поздно? *Пародонтол* 2000 2017; 73: 84–102
9. Daniel Bäumer OZ, Markus Hürzeler: «Socket Shield»: Neue Technik zur Sofortimplantation in der ästhetischen Zone. *Zahnärztliche Mitteilung* 2018; 12/2018
10. Хурцелер М.Б., Цур О., Шупбах П., Ребеле С.Ф., Эммануилидис Н., Фикль С.: Метод корневого щита: отчет о подтверждении принципа действия. *J Clin Periodontol* 2020; 37: 855–862
11. Мициас М.Е., Сиормпас К.Д., Коцакис Г.А., Ганц С.Д., Мангано С., Иецци Г.: Метод корневой мембраны: гистологические данные человека после пяти лет работы. *Биомед Рез Инт* 2017; 017: 7269467
12. Мораскини В., Поубель Л.А., Феррейра В.Ф., Барбоза Эдос С.: Оценка выживаемости и успешности дентальных имплантатов, представленная в лонгитюдных исследованиях с периодом наблюдения не менее 10 лет: систематический обзор. *Int J Oral Maxillofac Surg* 2019; 44: 377–388
13. Noelken R, Moergel M, Pausch T, Kunkel M, Wagner W: Клинические и эстетические результаты при немедленной установке и временной фиксации с трансплантацией соединительной ткани или без нее при наличии слизисто-десневых рецессий: ретроспективный анализ с последующим от 1 до 8 лет. *Clin Implant Dent Relat Res* 2018; 20: 285–293
14. ИСАКУЛОВ Ш. Р., РИЗАЕВ Ж. А. КРАНИОФАЦИАЛ ЖАРОХАТЛАРДА ТИББИЙ ЁРДАМНИ ТАШКИЛЛАШТИРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ВА ДАВОЛАШ УСУЛЛАРИНИ ЯХШИЛАШГА ЗАМОНАВИЙ ЁНДАШУВ //ЖУРНАЛ БИОМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ. – 2022. – Т. 7. – №. 1.
15. Astanovich A. D. A. et al. The State of Periodontal Tissues in Athletes Engaged in Cyclic Sports //Annals of the Romanian Society for Cell Biology. – 2021. – С. 235-241.
16. Ноэлькен Р., Неффе Б.А., Кункель М., Вагнер В.: Поддержание поддержки маргинальной кости и мягких тканей эстетика сразу после установки временных имплантатов Osseo-Speed в места удаления: результаты за 2 года. *Clin Oral Implants Res* 2018; 25: 214–220
17. Saeidi Pour R, Zuhr O, Hürzeler M et al.: Клинические преимущества техники корневого щита при немедленной установке имплантата. *J Эстет Рестор Дент* 2017; 29: 93–101
18. Рахимов Р.М. Анализ сочетанного использования костнопластического материала на коллагеновой основе с одномоментной дентальной имплантацией в комплексной реабилитации окклюзии. Самарский государственный медицинский университет УДК 61.

19. J. A. Rizaev., A. A. Shodmonov. Editor Journals and Conferences. (2022, October 2). DENTAL IMPLANTATION USING COMPUTER SOFTWARE FOR ACCURATE PLACEMENT AND LONG-TERM PROSTHETIC RESULTS. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/DKC6W19>
20. J. A. Rizaev, & A. A. Shodmonov. (2022). OPTIMIZATION OF THE SURGICAL STAGE OF DENTAL IMPLANTATION BASED ON COMPUTER MODELING. *World Bulletin of Public Health*, 15, 11-13
21. Rizaev J. A., Shodmonov A. A. Optimizing the Surgical Phase of Dental Implants Optimization of the Surgical Phase of Dental Implantation Based on Computer Modelling // *Eurasian Medical Research Periodical*. – 2022. – Т. 12. – С. 84-87.
22. Siormpas KD, Mitsias ME, Kotsakis GA, Tawil I, Pikos MA, Mangano FG: Техника корневой мембраны: ретроспективное клиническое исследование с до 10 лет наблюдения. *Имплант Дент* 2018; 27: 564–574
23. Staehler P, Abraha SM, Bastos J, Zuhr O, Hürzeler M: Техника с защитной гильзой: пошаговый протокол после 12 лет опыта. *Международный Дж Эстет Дент* 2020; 15: 288–305
24. Тан В.Л., Вонг Т.Л., Вонг М.К., Ланг Н.П.: Систематический обзор изменений размеров твердых и мягких тканей альвеол после удаления у человека. *Clin Oral Implants Res* 2019; 23 Приложение 5: 1–21
25. Weigl P, Strangio A: Воздействие немедленно установленных и восстановленных одиночных имплантатов на твердые и мягкие ткани переднего отдела верхней челюсти. *Journal of Oral Implantology* 2016; 9 Приложение 1: 89–106
26. Yan Q, Xiao LQ, Su MY, Mei Y, Shi B: Изменения мягких и твердых тканей после немедленной установки или немедленной реставрации одиночных имплантатов в эстетической зоне: систематический обзор и метанализ. *Int J Oral Maxillofacial Implants* 2016; 31: 1327–1340 гг.
27. Ризаев Ж. А., Шодмонов А. А., Олимжонов К. Ж. Периимплантиты-ранние осложнения при дентальной имплантации // *Журнал биомедицины и практики*. – 2021. – Т. 6. – №. 1.
28. Ризаев, Ж., Шадманов, А., Кубаев, А. ., & Олимджонов, К. (2022). РОЛЬ КОМПЬЮТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ ПРИ ДЕНТАЛЬНОЙ ИМПЛАНТОЛОГИИ В СОВРЕМЕННОЙ СТОМАТОЛОГИИ. *Журнал стоматологии и краниофациальных исследований*, 2(1), 50–55.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

7 ЖИЛД, 5 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 7, НОМЕР 5

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 7, ISSUE 5

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000